

Анђела Нићифоровић,*

Асистент,

Правни факултет, Универзитет у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици,
Република Србија

UDK: 347.956:342.565.2(497.11)

UDK: 342.7(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17943025

ПРЕДМЕТ УСТАВНЕ ЖАЛБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

Апстракт: *Позиционирање људских права у савременој уставности на место основних уставних вредности имало је за резултат настанак средства путем којег су грађани добили прилику да учествују у обезбеђивању функционисања свих јавних власти у границама објективног права, тј. устава и покрену поступак пред уставним судом ради касирања свих аката јавних власти којима се повређују њихова уставом гарантована права. У уставни систем Републике Србије то средство, оличено у уставној жалби, уведено је Уставом из 2006. године. Уставну жалбу карактерише неколико конститутивних обележја, међу којима је и њен предмет. Сходно томе, у раду се, након кратког осврта на појам и настанак уставне жалбе, наводе акти и радње против којих уставна жалба може бити изјављена. С обзиром на то да се као најчешћи предмет уставне жалбе јављају судске одлуке, а тиме неретко доводи у питање однос Уставног суда и редовних судова, аутор анализира овај однос узимањем у обзир мишљења бројних конституционалиста, Уставног суда, али и уставних промена до којих је дошло 2022. године. Како је уставна жалба један од механизма уставносудске заштите људских права, последњи део рада посвећен је правима која су предмет заштите уставне жалбе.*

* andjela.niciforovic@pr.ac.rs, ORCID: 0000-0002-1871-8649.

** Рад је резултат истраживања које финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација (Евиденциони број Уговора 451-03-65/2024-03/200254 од 5. фебруара 2024. године). Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти“, одржаној 25. и 26. априла 2025. године, на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Кључне речи: уставна жалба, судске одлуке, Уставни суд, заштита људских права.

1. Увод

Доношењем устава, било непосредно на референдуму или посредством својих представника у парламенту, грађани установљавају границе простирања државне власти. Тако установљене границе сачињене су од људских права, која представљају неизоставни елемент *materiae constitutionis* (Симовић, 2012: 203-204). Премда, како се смисао устава не своди само на гарантовање одређеног каталога људских права, већ и на успостављање гаранција њихове заштите (Рајванчић, 2008: 245), само делотворни механизми заштите људских права пружају довољну гаранцију њиховог остваривања у пракси¹ (Симовић, 2012: 203-204). Функција државе која за најопштији циљ има заштиту устава контролом у судском поступку подуставних аката и радњи којима може да се повреди, односно, прекрши устав, а која подразумева изрицање санкције према актима и радњама извршиоца, које су довеле до повреде права највишег ранга, јесте уставносудска функција. У том смислу, главни задатак уставног суда јесте да служи уставу тако што ће да га штити (Стојановић, 2016а: 23 и 24).

Један од посредних видова заштите уставом загарантованих права је апстрактна контрола уставности закона. Међутим, то свакако није и довољан механизам уставносудске заштите људских права, јер се она у далеко већој мери угрожавају појединачним актима јавних власти. Уосталом, „највећи домет у заштити права грађана и уставности (је) признавање могућности да се сам грађанин-појединац непосредно обрати уставном суду ради заштите својих права или устава”. Средство путем којег грађани добијају прилику да учествују у обезбеђивању функционисања свих јавних власти, укључујући и судску, у границама објективног права, тј. устава и покрену поступак пред уставним судом ради касирања аката изведених јавних власти којима се повређују уставом установљена права, јесте уставна жалба (Симовић, 2012: 203-205). Цитирајући Хабелера, Боса Ненадић истиче да су са увођењем уставне жалбе грађани у уставним судовима добили свој суд „*par excellence*”, с обзиром на то да је задуго ексклузивно, уставно судство постало „судство обичних људи” (Ненадић, 2014: 103). Данас се не може

¹ Другим речима, заштита сваког права показује могућност да се чисто нормативно важење једног права и правног феномена претвори у стварност, односно, добије своју реалну егзистенцију у конкретним људским односима (Вучковић, 2011:186).

оспорити тврдња да је заштита људских права постала одређујућа и преобладајућа одлика савременог конституционализма (Gentili, 2011: 708), а уставна жалба један од све значајнијих института у оквиру бројних механизма заштите људских права (Симовић, 2019: 10-11). Изузетно либеларан и екстезиван облик уставне жалбе довео је до њене популарности, али и приближавања и сталног контакта и дијалога са судском влашћу² (Ненадић, 2013: 87). Све то имало је за резултат сталноприсутна тумачења односа судске и уставносудске власти, о чему ће и бити речи у наставку рада, а након дела о предмету уставне жалбе, те судским одлукама као најчешћим актима повреде.

2. Појам и настанак уставне жалбе

Начелно, уставна жалба се одређује као правно средство којим се пред уставним судом тражи заштита уставом загарантованих права и слобода. Реч је о посебном супсидијарном средству правне заштите уставом загарантованих права, првенствено од појединачних аката јавне власти, које субјекту који сматра да му је неко уставно право повређено, даје прилику да пред уставним судом покрене поступак о уставности оспораваног акта и издејствује његово касирање (Симовић, 2012: 222)

По угледу на швајцарску традицију државноправне жалбе конституисане Уставом од 1874. године, као механизма заштите уставних права грађана пред Савезним судом, у Немачкој је 1951. године установљена уставна жалба. Иако се уставносудска заштита људских права није појавила истовремено са настанком уставног суда, уставни спорови покренути уставним жалбама представљали су убедљиво најпретежнији део његове активности. Наиме, због важности заштићених добара, у оквиру којих су људска права неизоставан елемент уставне материје, као и због њиховог грубог и масовног нарушавања које је доживело кулминацију за време Другог светског рата, правни механизми заштите људских права бивају обогаћени једним допунским правним средством (Симовић, 2012: 204-205).

По узору на аустријско-немачки модел централизованог уставног надзора, који врши посебан уставни орган оличен у уставном суду, уставима из 1963. године установљено је уставно судство у некадашњој СФР Југославији и њеним републикама чланицама. Мада су уставни југо-

² С обзиром на то да се уставном жалбом први пут у уставносудској пракси Републике Србије уводи оцена уставности одлука редовних судова, укључујући и Врховни суд, као највиши суд Републике Србије (Стојковић, 2018: 936).

словенске федерације и њених држава чланица којима је уведено уставно судство, а потом и уставни акти савезне државе донети 1992. и 2003. предвиђали могућност обраћања грађана уставном суду (пре свега савезном) ради заштите индивидуалних људских права – путем предлога, односно (уставне) жалбе - та правна средства су уствари била више уставна декорација, него реално правно средство. До промене таквог стања дошло је 2006. године, када је Уставом установљена индивидуална уставна жалба за заштиту људских и мањинских права и слобода непосредно пред Уставним судом, која је по свом предмету заштите и по начину доступности веома широко постављена. То је разлог што се често наводи да је у питању пуна и далекосежна уставна жалба која се ретко среће у упоредном уставном праву (Ненадић, 2013: 87).

3. Предмет уставне жалбе

3.1. Акти и радње против којих је усмерена уставна жалба

Уставна жалба у Републици Србији се подноси против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе загарантоване Уставом, уколико су исрцпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.³

С обзиром на тему рада, пажња аутора ће бити усмерена на први део дефиниције, односно, на акте и радње против којих је усмерена уставна жалба. Стога, може се рећи да је уставна жалба дизајнирана као правно средство које служи за преиспитивање уставности аката извршне и судске власти, али не и аката законодавне власти. Тако постављено решење је на средокраћу два крајња пола о домашају уставне жалбе и њега предвиђа значајан број постсоцијалистичких држава (Македонија, Словачка, Словенија, Чешка, Хрватска, Црна Гора) (Симовић, 2019: 12). Дакле, за разлику од поступка оцене уставности и законитости, који се води против општих правних аката, уставна жалба је усмерена на појединачне акте⁴ или радње⁵ који се тичу конкретних лица (Симо-

³ Чл. 170. Устава Републике Србије, Сл. гласник РС, 98/2006 и 115/2021.

⁴ Венецијанска комисија под појединачним актима подразумева „управне акте којима управни орган решава у индивидуалним случајевима, али и (коначне) судске одлуке“ (Петров, 2022: 305).

⁵ Под радњом, као предметом заштите уставне жалбе, подразумева се чињење, али и пропуштање радње, односно нечињење које је требало предузети. Радње, будући

вић, Орловић, 2023: 873). Пошто се као доносиоци акта или вршиоци радње наводе државни органи и то најчешће суд, као и други државни органи, пре свега органи управе, сви они су органи са јавним овлашћењима јер делају са позиције власти у име државног ауторитета. Међутим, *argumentum a contrario*, против аката или радњи нижих нивоа власти, као што су органи територијалне аутономије или локалне самоуправе, уставна жалба не може да се изјави зато што није реч о органима државне власти. А како се, као што је наведено, уставна жалба може изјавити и против аката или радњи организација којима су поверена јавна овлашћења, то могу бити, на пример, неко комунално предузеће, организација за железнички превоз путника или јавна служба као што је факултет. Будући да актом или радњом треба људско право да се „повређује” или „ускрађује”, под „повредом” се подразумева ограничење или одступање од пуног коришћења права, као што је, на пример, ограничење слободе кретања у ужем, тачно одређеном подручју, док се под „ускрађивањем” подразумева тежи облик повреде људског права чија је последица потпуно онемогућавање њиховог коришћења. Тако је, на пример, сасвим ускрађена, слобода кретања на јавним местима за време „полицијског часа” (Симовић, Орловић, 2023: 873-874).

Ако овај институт посматрамо кроз призму институционалних решења три државе: Немачке, Аустрије и Шпаније, чије је искуство на овом пољу најдуже, а пракса најбогатија, могу се запазити следећа решења у погледу предмета уставне жалбе. Најважнији процесни инструмент за заштиту индивидуалних права у Немачкој је индивидуална уставна жалба или уставна тужба која је, као уставна категорија, уведена новелом Основног закона од 1969. У питању је специјално, ванредно правно средство које за заштиту својих основних права гарантованих уставом појединац може да употреби против свих аката јавне власти. Формално уставно право Аустрије дозвољава ограничену уставну жалбу грађана чије се решавање сматра специјалним обликом управног правосуђа (Стојановић, 2016а: 30-34). Овде је уставна жалба предметно сужена на само једну врсту појединачних аката, будући да Уставни суд ове државе одлучује искључиво о жалбама против одлука

материјални акти, немају непосредно правно дејство, али су суштински везане са правне акте, јер се њиховим предузимањем стварају услови за доношење правних аката или за њихово извршење. А специфичност уставног решења у Републици Србији огледа се управо у томе што се предмет уставне жалбе не везује само за појединачне акте, већ и за радње државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења (Симовић, 2019: 12-13).

и радњи управе (Стојановић, 2016б: 36). Шпанија представља трећи модел уставне жалбе чији предмет могу бити само појединачни правни акти, али не и акти парламента. Ипак, шпански институционални модел уставне жалбе се приближава немачком по томе што ово правно средство посредно може да изазове контролу уставности закона уколико је појединачни акт против кога је поднета уставна жалба, заснован на закону који је неуставан. Из претходно наведеног произлази да модел уставне жалбе у Србији наликује шпанском моделу, а посредно и немачком,⁶ јер је Уставни суд Србије заузео гледиште да уколико постоји разумна сумња у уставност и законитост општег акта на основу кога је донет појединачни акт који се уставном жалбом оспорава, он ће застати са поступком по уставној жалби и *ex officio* покренути поступак о уставности и законитости тог општег акта (Симовић, 2019: 14).

3.2. Судске одлуке као предмет уставне жалбе

Доктрина о независности судске власти и апсолутној недодирљивости судских одлука од стране вансудских органа и тела вековима је била нетакнута. Доминирала је и догма о општем поверењу грађана у органе судске власти, посебно у врховне судове као најобразованије, чија је активност превасходно била усмерена на обезбеђивање владавине закона. Ипак, не треба посебно доказивати чињеницу да је и судска власт, као и свака друга власт, склона деловању мимо правних правила, те да одредбе устава и закона, саме по себи, нису довољне да „поставе и држе” органе власти, па ни судске, у границама њихових уставних овлашћења, нити да их спрече у арбитрерној примени права (Ненадић, 2014: 102).

Судови могу својим (не) поступањем у редовном судском поступку или својим актима да повреде или ускрате Уставом гарантовано право (Nastić, 2018: 531-532), па и не чуди чињеница да се судске одлуке појављују као убедљиво најчешћи предмет уставне жалбе,⁷ које, зато,

⁶ Упркос схватању које је присутно у домаћој уставној теорији да је уставна жалба ближа немачком него аустријском уставном моделу, ипак, према предмету жалбе, уставна жалба у Србији је ужа од немачког модела жалбе, јер не обухвата све акте јавне власти, већ само појединачне акте. Такође, она је, према предмету уставносудске заштите, шира јер се може изјавити против свих уставом загарантованих права и слобода, а не само против основних и њима изједначених права, као што је то случај у Немачкој (Петров, 2022: 301).

⁷ Више о раду Уставног суда и поступању са уставним жалбама, те предметима уставних жалби у: Уставни суд. (2024). Преглед рада Уставног суда у 2023. години. Београд.

Уставни суд, сходно Закону о Уставном суду,⁸ поништава када утврди да је дошло до повреде Уставом гарантованог права и слободe (Симовић, Орловић, 2023: 877-878). То значи да се под судском независношћу, свакако, не подразумева апсолутна слобода судова, у смислу да нису везани Уставом, нити да могу кршити одредбе о људским правима. Њихове грешке у том домену исправља једино Уставни суд, који није суд ни опште ни посебне надлежности. Уставносудско деловање је, уствари, судско деловање по мерилу Устава (Ђорђевић, 2022: 421).

Оно што треба имати у виду јесте да Уставни суд испитује судске одлуке само у неопходној мери, оној која је довољна за утврђивање да ли је доношењем судске одлуке дошло до повреде или ускраћивања права и слобода наведених у уставној жалби. Оцењујући разлоге наведене у уставној жалби, Уставни суд поништава судске одлуке само ако је то неопходно за отклањање последица насталих конкретном повредом уставних права и слобода. Ако је до повреде права дошло пред првостепеним судом, Уставни суд поништава искључиво одлуку суда последње инстанце, како би суд чија је одлука поништена у поновном поступку отклонио учињену повреду (Симовић, Орловић, 2023: 877-878). Дакле, Уставни суд не поништава и одлуке нижих судова, већ само ону одлуку којом су исцрпљена правна средства у поступку пред судовима. Ако, пак, поништава оспорени акт, Уставни суд не враћа предмет на поновно одлучивање, него одређује да надлежни суд поново одлучи о последњем изјављеном правном средству. (Ђорђевић, 2022: 201).

3.3. Питање односа Уставног суда и (редовних) судова поводом уставне жалбе

По речима Драгана Стојановића, надлежност уставног суда да одлучује о уставним жалбама представља контраверзну, прилично оспоравану функцију уставног правосуђа, будући да иста отвара проблем односа уставних и редовних судова⁹ (Стојановић, 2016а: 30-31). Осим тога, с

⁸ Када Уставни суд утврди да је оспореним појединачним актом или радњом повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом, може поништити појединачни акт, забранити даље вршење радње или одредити предузимање друге мере или радње којом се отклањају штетне последице утврђене повреде или ускраћивања зајемчених права и слобода и одредити начин правичног задовољења подносиоца. Чл. 89. ст. 2 Закона о Уставном суду, Сл. гласник РС, 109/2007, 99/2011, 18/2013 - одлука УС, 103/2015, 40/2015 - др. закон, 10/2023 и 92/2023.

⁹ Истиче се да је масовно поништавање судских одлука у току сваке године, пре свега због повреде права на правично суђење и суђење у разумном року, створило унутар судске власти једну врсту судијског одијума према Уставном суду, нарочито од стране

обзиром на то да је у својој досадашњој пракси Уставни суд поништио више одлука судова, укључујући и пресуде Врховног суда, главно питање које се тим поводом знало поставити јесте да ли се Уставни суд таквим својим поступањем доводи у позицију супер-апелационог суда,¹⁰ односно у својеврсну врховну инстанцу редовног судства?¹¹ (Насић, 2018: 532). У прилог томе говори и чињеница да је законска могућност Уставног суда да у поступку по уставној жалби поништи одлуку редовног суда изазвала у стручној јавности расправу у којој су преовладала два противречна мишљења. Према једном гледишту,¹² које је блиско израженом ставу Врховног суда, наглаша се да Уставни суд није део судске власти и да не може вршити оцену ваљаности судске одлуке. Поништавањем одлука редовног суда од стране Уставног суда угрожава се правна сигурност и вређа начело правноснажности пресуђене ствари. Неприхватљиво је да Уставни суд поништава или укида судску одлуку, већ ће бити довољно да само констатује да је дошло до повреде људског или мањинског права. Тиме се од Уставног суда тражи да доноси деклараторне одлуке. Друго становиште, које заступају бројни конституционалисти,¹³ истиче да је надлежност

Врховног суда. Продубљивању тог латентног сукоба доприноси и чињеница да се само нешто више од један посто усвојених уставних жалби не тиче судских одлука (Симовић, Орловић, 2023: 871).

¹⁰ Ово питање је бивало постављано и од стране самих судија Уставног суда, међу којима се нашао и Јован Ђирић, а који је након нешто више од годину дана од свог избора у Уставни суд, себи постављао питања попут „Смем ли ја некоме ко је цео свој радни век провео у судству, да на неки начин држим лекције о томе шта и како је требало пресудити“ и сл. (Ђирић, 2018: 949).

¹¹ Нису ретки коментари да се поред Врховног суда, као највише инстанце правосудног система, установљава „истински врховни суд“ (Sadurski, 2005: 25).

¹² Предраг Трифуновић, тада судија Врховног суда Србије, своје дилеме о односу Уставног суда и редовног правосуђа је изразио на следећи начин: “За нас (судије) најспорније је да ли судска одлука може бити предмет уставне жалбе и да ли је уставотворац под ‘појединачним актом државног органа’ и на њих мислио; ако није, да ли се новом праксом врши повреда уставног правила заповедног карактера о недозвољености преиспитивања судских одлука од стране несудских органа какав је Уставни суд и да ли се он претвара у супер ревизијски – Надврховни суд; ако би по угледу на Европски суд за људска права то могао да чини, да ли судски акт може поништавати или укидати или само констатовати повреду” (Симовић, 2012: 16).

¹³ О томе више у: Стојановић, Д. (2016). Уставносудско испитивање судских одлука. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 35-52. Петров, В. Прелић, М. (2019). Однос Уставног суда и судова у светлости уставног надзора над судским одлукама – анализа праксе Уставног суда Србије, у: Един Шарчевић, Дарко Симовић (ур.), *Уставна жалба у правном систему Србије*, Сарајево, 2019, стр. 90-110. Симовић, Д. (2012). Уставна жалба

Уставног суда за одлучивање по уставним жалбама у функцији остваривања уставног начела владавине права, које се темељи на неутуђивим људским правима, а остварује се, поред осталог, и уставним гаранцијама људских и мањинских права, независном судском влашћу и потчињавањем (сваке) власти Уставу и закону (Nastić, 2018: 532-533). Венецијанска комисија је, такође, заузела став да је преиспитивање судских одлука у поступку пред Уставним судом пожељно, да је у складу с људским правима, али да Уставни суд треба да има „моћ” да их санкционише уколико вређају основна права. Ако одлука редовног суда не може бити поништена, то умањује снагу Уставног суда и његов углед¹⁴ (Ђорђевић, 2022: 207).

Сличан став заузео је и Уставни суд Србије у одлуци донетој поводом поступка оцене уставности одредбе чл. 89. ст. 2. Закона о Уставном суду (Nastić, 2018: 532-533). Наиме, Одредбама члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о Уставном суду,¹⁵ донетог у децембру 2011. године, одредбе члана 89. ст. 2. и 3. основног текста Закона измењене су тако да гласе: „Кад Уставни суд утврди да је појединачним актом или радњом повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом, може поништити појединачни акт осим судске одлуке, забранити даље вршење радње или одредити предузимање друге мере или радње којом се отклањају штетне последице утврђене повреде или ускраћивања зајемчених права и слобода и одредити начин правичног задовољења подносиоца”.¹⁶ Уставни суд је у поступку покренутом по сопственој иницијативи утврдио да одредба члана 89. став. 2. Закона о Уставном суду, у делу који гласи: „осим судске одлуке”, није у сагласности с Уставом.¹⁷ Уставни суд је стао на становиште да подвргавање суд-

– теоријскоправни оквир, *Анали Правног факултета у Београду*, вол. 60, Београд, 203-223. Nastić, М. (2013). Odnos ustavnog suda i redovnih sudova-komentar odluke Ustavnog suda Srbije. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*, br. 65, str. 373-386. итд.

¹⁴ European Commission for Democracy through Law, Opinion on draft Amendments and addition to the law on the Constitutional Court of Serbia, Retrieved 16-17 December 2011, доступно на: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)050cor-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)050cor-e), приступљено: 12. 04. 2025.

¹⁵ *Службени гласник РС*, бр. 99/2011.

¹⁶ Одлука Уставног суда, Број: IУз- 97/2012.

¹⁷ „Суд је оценио да изузимање аката судске власти од примене мере поништаја нарушава уставни принцип опште и једнаке подложности аката јавне власти уставној судској контроли, као и да не постоји уставни основ за законско прописивање различитих овлашћења Уставног суда, односно различитог дејства одлука Уставног суда донетих ради заштите Уставом зајемчених права и слобода, па ни за установљење оних

ских одлука уставно-судској контроли у поступку по уставној жалби, као и изрицање мере поништаја судске одлуке поводом утврђења Суда да је одлуком органа судске власти учињена повреда уставних права и слобода, није у супротности нити противуречи уставном начелу независности судске власти¹⁸ (Симовић, Орловић, 2023: 878-879). Након објављивања ове одлуке у Службеном гласнику Републике Србије, Уставном суду су „враћена” овлашћења којима је располагао још од свог установљавања. Доношење наведене одлуке се може схватити као одбрана уставносудског интегритета и угледа који је у једном тренутку био доведен у питање, али не и као деградирање судске функције, нарочито ако имамо у виду да редовни судови чине окосницу унутрашњег система заштите људских права и да су прва „карика” у „ланцу” заштите људских права (Настих, 2013: 383). Поред тога, уставни смисао и циљ уставне жалбе не остварује се самим декларативним утврђивањем постојања повреде права, већ се остварује отклањањем последица које су настале утврђеном повредом уставних права и слобода, без обзира који је државни орган доносилац оспореног акта¹⁹ (Симовић, Орловић, 2023: 879).

Нема сумње да би било неразумно оставити на снази појединачни акт који вређа права гарантована Уставом, позивајући се на уставну заповест која искључује могућност вансудског преиспитивања судских одлука. Међутим, како су се 2022. године десиле промене Устава,²⁰

разлика које би се темељиле на врсти оспорених аката, зависно од припадности доносиоца оспореног акта којој од грана власти”. Одлука Уставног суда, Број: УЗ- 97/2012.

¹⁸ Судским одлукама се морају поштовати, пре свега, људска права и слободе, као и њихово вредносно језгро. Независност судства и недодирљивост судских одлука важи за законодавну и извршну власт, чиме је одржано стандардно значење и дејство принципа независности судске власти. Судске одлуке, међутим, нису „недодирљиве” за оцену да ли су повредиле основна људска права гарантована Уставом (Симовић, Орловић, 2023: 879).

¹⁹ Уставни суд сматра да између Уставом утврђене надлежности Уставног суда за поступање по уставним жалбама и законом утврђених надлежности судова опште и посебне надлежности не постоји однос конкуренције нити међусобног искључивања, нити подвргавање судских одлука уставно-судској контроли у поступку по уставној жалби има значење Уставом недопуштене вансудске контроле судских одлука, будући да се свакако не ради о одлучивању о истој ствари. Оба вида правне заштите остварују се у одвојеним и независним поступцима, од стране самосталних и независних органа, са циљем да се, у окриљу Устава, у правном поретку обезбеди целовита заштита права и слобода загарантованих Уставом (Настих, 2021: 135).

²⁰ Анализирајући одредбу из нацрта Амандмана III, која је по својој садржини иста као одредба чл. 145 ст. 4 важећег Устава, а којом се прописује да судску одлуку може

Уставном суду је потврђена његова интезивна надлежност, посао који је он већ обављао, одредбом да „Судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд у законом прописаном поступку, као и Уставни суд у поступку по уставној жалби”.²¹ Дакле, ниједан други орган осим надлежног суда не може да преиспитује законитост судске одлуке. Уставни суд у поступку по уставној жалби не испитује законитост судске одлуке, већ да ли је оспореном судском одлуком повређено уставом загарантовано људско право. Коментаришући уставну промену, Владан Петров је истакао да нова формулација којом се изричито овлашћује Уставни суд да преиспитује судске одлуке неће наићи на одобравање оних судија „редовног” суда, који сматрају да Уставни суд није суд и да се свака његова интервенција у судску одлуку може сматрати атаком на независност судства. Али, оно што је он такође навео јесте да би она требало да допринесе и извесној „релаксацији” у односима између Уставног суда и редовних судова, јер се бар више неће постављати питање о томе да ли Уставни суд може и треба да се бави судским одлукама, будући да је уставни одговор сада јасан: може и треба (Петров, 2022, 598).

4. Предмет заштите уставне жалбе

Као што је претходно наведено, уставна жалба уведена Уставом из 2006. године је по свом предмету заштите и по начину доступности веома широко постављена. Уставни суд Републике Србије је заузео став да се уставном жалбом штите сва људска и мањинска права и слободе, индивидуална и колективна, загарантована Уставом, независно од њиховог систематског места у Уставу и независно од тога да ли су изричито установљена Уставом или су у уставноправни систем имплементирана потврђеним међународним уговорима. Дакле, предмет заштите у поступку по уставној жалби нису само Уставом изричито прокламована права, већ и она која су ратификацијом међународних уговора постала саставни део домаћег правног поретка (Петров, 2022: 302-303).

преиспитивати само надлежни суд, у законом прописаном поступку, Венецијанска комисија је закључила да ова одредба има за циљ да гарантује независност судова од спољног утицаја. С тим у вези, наведено је да је за Венецијанску комисију јасно и читито да је Уставни суд један од уставом овлашћених судова у смислу овог става. Имајући то у виду, Венецијанска комисија је у свом Мишљењу сугерисала да би ову одредбу требало изменити и допунити тако да она убудуће укључује и Уставни суд (Петров, Прелић, 2019: 95-96).

²¹ Чл. 142. ст. 4. Устава Републике Србије, Сл. гласник РС, 98/2006 и 115/2021.

Сагледавањем решења из упоредног права, може се запазити да само мањи број устава таксативно набраја ужи круг уставом загарантованих људских права којима обезбеђује непосредну уставносудску заштиту. У ту категорију се могу сврстати немачки и шпански модел уставне жалбе (Simović, 2019: 27), будући да се Законом о Савезном уставном суду Немачке јасно прецизирају права заштићена уставном жалбом (основна права из члана 1 до 19 Основног закона (Пејић, 2008: 269) или права изједначена са основним правима (чл. 20, 33, 38, 101, 103, 104)) (Манојловић Андрић, 2013: 163), док се у Шпанији, у којој је такође прецизно ограничен круг уставних права која се могу штитити уставном жалбом (чл. 14 до 30), уставном жалбом може затражити заштита само оних права која „чине суштински део демократске правне државе”, али не и „баш сваког права које је записано у тексту Устава”. Иако је у Другом делу Устава Републике Србије „смештен” изузетно исрпан каталог људских и мањинских права и слобода, људска права постоје и у осталим деловима уставног текста (Simović, 2019: 29). Зато, теоретски, предмет уставне жалбе могу да буду и права из Првог дела Устава која се односе на уставна начела или, пак, нека права која се тичу економског уређења и наведена су у Трећем делу Устава (као што је, на пример, право на једнак правни положај на тржишту) (Draškić, 2019: 112-113). Суштински, уставна дефиниција уставне жалбе не допушта тумачење које би подразумевало рестриктивнији приступ при одређивању њеног предмета заштите, с обзиром на то да су сва конституционализована људска права истог уставног ранга. То значи да непосредна уставносудска заштита мора бити зајемчена свим уставним правима без обзира на њихову позицију у систематици уставног текста (Simović, 2019: 29).

То, међутим, не значи да су сва људска права подједнако подобна да буду предмет уставносудске заштите. Превасходно су у питању права која се непосредно примењују на основу Устава. Дакле, предмет уставносудске заштите могу бити и права која, по својој природи захтевају одговарајућу законску „разраду”, попут многих економских и социјалних права, али пракса Уставног суда показује да је то ређи случај (Петров, 2022: 302). Како Драган Стојановић истиче, непосредну уставносудску заштиту у пуном обиму уживају једино традиционална индивидуална права и слободе, односно либерална и политичка права. Поред класичних личних права, њима припадају нарочито процесна или јустицијална права која обухватају не само корпус гаранција правичног суђења, укључујући право на једнаку заштиту и правно средство, него и посебне основноправне гаранције слободе личности – гаранције лишења слободе, одређивања притвора, трајања притвора,

посебна права окривљеног и друге уставне гаранције правне сигурности у казненом праву (Стојановић, 2016а: 222). У пракси Уставни суд углавном усваја уставне жалбе у делу у којем се оне односе на повреду права на правично суђење, посебно права на суђење у разумном року као његовог саставног дела, затим права на правно средство, права на имовину и евентуално права на рад (Петров, 2022: 303).

Суштина је да установљавање заштите права грађана пред уставним судом доприноси заокруживању система заштите људских и мањинских права у уставном систему Републике Србије (Пејић, 2008: 273).

5. Закључак

Уставна жалба уведена је у Републици Србији Уставом из 2006. године, као вид унапређења система правне заштите Уставом загарантованих права. Она се подноси против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе загарантоване Уставом.

Сврха уставног судовања огледа се у обезбеђивању, уз помоћ правних средстава међу којима је и уставна жалба, вршења свих државних функција, укључујући и судску у границама устава. С тим у вези, судска власт је као и свака друга власт склона да делује мимо правних правила, односно, да својим актима и радњама повреди или ускрати Уставом зајемчено право. На све то, судске одлуке се појављују као убедљиво најчешћи предмет уставне жалбе, које, зато, Уставни суд, сходно Закону о Уставном суду, поништава када утврди да је дошло до повреде Уставом гарантованог права и слободе. Ово овлашћење Уставног суда изазвало је бројне расправе око тога да ли он уопште може да врши контролу судских одлука, односно, да поништава судске одлуке, а посебно одлуке највишег суда. Упркос постојању различитих мишљења на ову тему, на једној страни мишљења блиских ставу Врховног суда, на другој страни мишљења наших конституционалиста, која су блиска ставу Уставног суда, а која оправдавају или не такво његово овлашћење, треба имати у виду да Уставни суд испитује судске одлуке само у неопходној мери, у мери која је потребна за утврђивање да ли је доношењем судске одлуке дошло до повреде или ускраћивања права и слобода наведених у уставној жалби. Уставни суд поништава судске одлуке само ако је то неопходно за отклањање последица насталих конкретном повредом уставних права и слобода.

Уставном променом из 2022. године потврђена је интензивна надлежност Уставног суда, посао који је он већ обављао. Том променом учињен је помак ка релаксацији односа између две врсте суда, будући да више није упитно да ли Уставни суд може и треба да се бави судским одлукама. Уставни одговор на ово питање свакако је позитиван. Наравно, то не значи да се тиме потпуно отклањају повремено јако изражене напетости у односима између Уставног суда и, нарочито, Врховног суда. Напротив, оне могу опстајати и поред оваквог уставног решења, јер ниједна уставна норма не пружа довољну гаранцију за отклањање проблема у потпуности. У том смислу, на односе уставног суда и редовних судова у свакој земљи, поред нормативних решења, утичу и бројни други фактори, попут правне традиције земље, правила политичке и уставне културе, спремности ових судова да кроз дијалоге избегавају међусобне сукобе и да проналазе рационалне излазе из евентуалних сукоба. Најважније је да стварни односи између Уставног суда и редовних судова буду засновани на њиховој комплементарности, на међусобном уважавању и поштовању. Једино на тај начин, у таквом партнерском односу који је заснована на Уставу, уставносудска и судска власт могу допринети стварној владавини права и потпуној заштити људских права и слобода. Комплементарним деловањем судова и Уставног суда постиже се најсвеобухватнија заштита људских права на националном нивоу, а уставном жалбом заокружује комплетан национални механизам заштите људских права и слобода, који претходи систему заштите пред Европским судом за људска права.

Литература

- Вучковић, Ј. (2011). Судска заштита уставом утврђених права повређених појединачним актима. *Зборник радова Правног факултета у Нишу, Тематски зборник посвећен Славољубу Поповићу*. 2011. 185-203.
- Gentili, G. (2011). A Comparative Perspective on Direct Access to Constitutional and Supreme Courts in Africa, Asia, Europe and Latin America: Assessing Advantages for the Italian Constitutional Court. *Penn State International Law Review*. 708.
- Draškić, M (2019). Ustavna žalba u Srbiji: prostor za tenzije između Ustavnog suda i Vrhovnog (kasacionog) suda. U Šarčević, E. i Simović, D. (Prir.). *Ustavna žalba u ustavnom sistemu Srbije*. Sarajevo. 111-135.
- Ђорђевић, А. (2022). *Однос уставног суда и редовних судова у републици србији у области заштите права на слободу и безбедност*. Докторска дисертација. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

European Commission for Democracy through Law (2011). Opinion on draft amendments and additions to the Act on the Constitutional Court of Serbia, Venice, 16-17 December 2011, доступно на: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2011\)050cor-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)050cor-e), приступ: 12.04.2025.

Манојловић, Андрић, К. (2013). Поступак и обим испитивања уставне жалбе. *Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права*. Београд. 161-180.

Настих, М. (2021). *Уставна заштита људских права*. Правни факултет Универзитета у Нишу

Nastić, M. (2018). Odlučivanje Ustavnog suda Srbije u postupku po ustavnoj žalbi. *Pravni život*. 12 (IV). 521-538.

Nastić, M. (2013). Odnos ustavnog suda i redovnih sudova-komentar odluke Ustavnog suda Srbije. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*. 65. 373-386.

Ненадић, М. Б. (2014). Општи осврт на контролу уставности судске власти. *Положај и перспектива уставног судства*. Београд. 101-120.

Ненадић, М. Б. (2013). О неким аспектима односа уставних и редовних судова, *Зборник радова Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права 1963. – 2013*. Београд

Ражванчић, М. (2008). Kontraverze ustavnog okvira zaštite ljudskih prava. *Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava*. 245-260.

Рејић, И. (2008). Garancije ljudskih prava u nacionalnom poretku: ustavnosudska zaštita. *Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava* (ur. Z. Radivojević), Правни факултет у Нишу, 261-273.

Петров, В. (2022). *Уставно право*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Petrov, V. (2022). Sudska vlast u Srbiji – „novo poglavlje“? Sudski postupak – Pravda I pravičnost. *Zbornik radova 35. Susreta kopraoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović*. Том III. Београд. 589-605.

Петров, В., Прелић, М. (2019). Однос Уставног суда и судова у светлости уставног надзора над судским одлукама – анализа праксе Уставног суда Србије, у: Е. Шарчевић, Д. Симовић (ур.), *Уставна жалба у правном систему Србије*. Сарајево. 90-110.

Sadurski, W. (2005). *Rights Before Courts A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe*

Симовић, Д. Орловић, С. (2023). *Коментар Устава Републике Србије са праксом Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права*. Београд: Службени гласник

Simović, D. (2019). Institucionalna fizionomija ustavne žalbe u Republici Srbiji u svetlosti uporednopravnih rešenja. U Šarčević, E. i Simović, D. (Prir.). *Ustavna žalba u ustavnom sistemu Srbije*. Sarajevo. 9-50.

Симовић, Д. (2012). Уставна жалба – теоријскоправни оквир. *Анали Правног факултета у Београду*. 60. Београд. 203-223.

Стојановић, Д. (2016а). *Уставно правосуђе – уставно процесно право*. Ниш: Правни факултет у Нишу, Центар за публикације

Стојановић, М. Д. (2016б). Уставносудско испитивање судских одлука. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 74, 35-52.

Стојковић, Т. (2018). Владавина права и уставносудска контрола. *Билтен Уставног суда за 2018. годину*. Београд. 935-947.

Ћирић, Ј. (2019). Уставне жалбе у Србији – проблеми великог броја. *Билтен Уставног суда за 2018. годину*. Београд. 948-955.

Уставни суд. (2024). *Преглед рада Уставног суда у 2023. години*. Београд
Правни акти и судска пракса

Устав Републике Србије. *Службени гласник РС*. Бр. 98/2006 и 115/2021.

Закон о Уставном суду. *Сл. гласник РС*. Бр. 109/2007, 99/2011, 18/2013-одлука УС, 103/2015, 40/2015-др. закон, 10/2023 и 92/2023.

Одлука Уставног суда, Број: IУз- 97/2012. *Сл. гласник РС*. Бр. 18/2013.

Andela Nićiforović, LL.M.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Priština,
Head Office in Kosovska Mitrovica,
Republic of Serbia

THE SUBJECT MATTER OF CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

In contemporary constitutionalism, human rights are recognized as the fundamental constitutional values. In line with the Constitution and the applicable law, citizens have the opportunity to participate in ensuring the functioning of all public authorities, and to initiate proceedings before the Constitutional Court to quash all acts of public authorities that violate their constitutionally guaranteed rights. In the Republic of Serbia, the legal instrument for instituting such proceedings before the Constitutional Court is the constitutional complaint, which was introduced in the Serbian constitutional system by the 2006 Constitution of the Republic of Serbia. The constitutional complaint has several constitutive features, including the subject matter of complaint. This paper first briefly presents the concept and origin of a constitutional complaint, and lists the acts and actions which may be the subject matter for filing a constitutional complaint. Given that the most common subject matter of constitutional complaints are court decisions, it often calls into question the relationship between the Constitutional Court and regular courts. The author analyzes this relationship by taking into account the opinions of numerous constitutional law scholars, the Constitutional Court, as well as the constitutional amendments enacted in 2022. Considering that the constitutional complaint is one of the mechanisms of constitutional protection of human rights, the last part of the paper focuses on the rights that are the subject matter of protection in constitutional complaints.

Keywords: constitutional complaint, court decisions, Constitutional Court, human rights protection.

СЕСИЈА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО

CIVIL LAW SESSION

